

MODULO PRESENTACION DE DEMANDA, SOLICITUD O ESCRITO INICIAL

ÓRGANO JURISDICCIONAL	ORIGEN	FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN
Oficina de Correspondencia Común de Tribunales Colegiados en Materia Civil del Séptimo Circuito	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 12:27 a. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, con Residencia en Villahermosa	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 01:10 a. m.
Oficina de Correspondencia Común de Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 02:47 a. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con Residencia en Boca del Río, Veracruz	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 02:33 a. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Boca del Río	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 02:30 a. m.
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Noveno Circuito	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 01:05 a. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Xalapa	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 11:51 p. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	14/10/2022 07:46 a. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Boca del Río	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	10/10/2025 06:50 p. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Xalapa	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	21/10/2025 11:59 p. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Xalapa	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	01/08/2024 11:45 p. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Segundo Circuito	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 02:43 a. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y Trabajo en el Estado de México, con residencia en Toluca	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 02:41 a. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 02:39 a. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Xalapa	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	01/08/2025 09:42 a. m.

Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato con residencia en Celaya	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 01:16 a. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con Residencia en Boca del Río, Veracruz	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 12:32 a. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa, Civil y Trabajo en el Estado de México, con residencia en Toluca	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 12:35 a. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Xalapa	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	10/10/2025 11:13 a. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Xalapa	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	10/01/2024 09:56 a. m.
Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de México, con Residencia en Nezahualcóyotl	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 02:45 a. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Decimocuarto Circuito	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 01:07 a. m.
Oficina de Correspondencia Común de Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Segundo Circuito	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 12:44 a. m.
Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California Norte con Residencia en Ensenada B.C	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 01:02 a. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Boca del Río	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	10/01/2024 11:11 p. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Xalapa	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	12/04/2023 02:38 a. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Segundo Circuito	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 12:38 a. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 01:13 a. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 12:29 a. m.
Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 01:19 a. m.
Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de México, con Residencia en Nezahualcóyotl	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 12:41 a. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Segundo Circuito	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	06/10/2025 09:28 p. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Xalapa	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	23/10/2025 11:16 a. m.

Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Xalapa	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	10/10/2025 11:47 a. m.
Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California Norte con Residencia en Ensenada BC	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	22/10/2025 12:14 p. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Xalapa	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	27/10/2025 05:08 a. m.
Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en el Estado de México, con Residencia en Nezahualcóyotl	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	30/09/2024 04:23 p. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Xalapa	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	14/11/2025 10:54 p. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Xalapa	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	12/10/2025 11:45 p. m.
Oficina de Correspondencia Común de Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	12/11/2025 09:18 p. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Xalapa	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 02:36 a. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	11/11/2025 10:57 p. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	30/09/2024 09:07 a. m.
Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Boca del Río	Presentación de demanda, solicitud o escrito inicial	13/10/2025 12:07 a. m.